

ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆಗಳು

ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್.ಬಿ.

ಸಹಾಯಕ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಹಾವೇರಿ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18143834>

ABSTRACT:

ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನವು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಜಾಗತೀಕರಣ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೀರಿರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಿಷನರಿಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಂಡ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು, ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಖಕರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷೆಯು ಕೇವಲ ಸಂವಹನ ಸಾಧನವಲ್ಲದೆ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೇಖನವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಬರಹಗಾರರ ತಲ್ಲಣಗಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

KEYWORDS:

ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜನಪದ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ, ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ.

ಆಧುನಿಕ ಯುಗ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚಿತವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಜಲುಗಳೇನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ, ನಾಡಿನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಯ ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಿಷನರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಜನರ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ, ಮನೋಧರ್ಮ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ನಾನಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಆಡಳಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಜಾನಪದ, ಅನುವಾದ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮೊದಲಾದ ಜಾಗತೀಕರಣದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ, ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ

ತಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ತಲ್ಲಣಗಳನ್ನು, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನವೋದಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಗತಿದಾಯಕ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ವಾದಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ತಂದು ನವ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಬಂಡಾಯ ರೂಪ ತಾಳಿ ಸಹಜ ಅನುಭವಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಭಾಷೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು, ವಸ್ತು ಅನುಭವವೇ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹನೀಯರು, ಪ್ರಮುಖರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದುವೇ “ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಲ್ಲಣಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ”. ಇದನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಾಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಇಲ್ಲವೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಯಜಮಾನಿಕೆಯ ನವಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರ ಎದುರು ಹೋರಾಡಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳಿಸುವ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಗೃತರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹರಿಯಬಿಡಲಾದರೂ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ತುಂಬಾ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮಕಾಲೀನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಜನರ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನವು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಭಾಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ, ದಲಿತ ಚಳುವಳಿ ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವಗಳ ಅಂತರ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವೇ ಚಿಂತನೆಗಳು. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ “ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಮಾಜ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಳೇ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪರಂಪರೆಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಭಾಷೆ ಇರುವಂತಹದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.” ಭಾಷೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ದಾರ್ಶನಿಕ

ಪರಂಪರೆಗೆ ಮತ್ತು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜ್ಞಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪಂಡಿತ ಪಾಮರರು ಮುಂತಾದವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮರುಓದಿನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟವು ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಚಿಂತನೆಗಳು ಸಾಧನದ ಪರಿಧಿಯೊಳಗೆ ಸವಾಲಾದರೂ, ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮಾದರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಭಾಷಿಕ ಸಂಜ್ಞೆ (Linguistic sign) ಎಂಬುದು ಪದ-ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಖಚಿತ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಬಿಂಬವಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ತರುವುದೇ ಭಾಷಿಕವಾಗಿ ಅದು ಸೂಚಿತ ಧ್ವನಿ ಬಿಂಬವನ್ನು ಸಂಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರ ತಾರ್ಕಿಕ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧತೆಯೇ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ. ಇದನ್ನೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೇವಲ ರೂಢಿಗತ ಹಾಗೂ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಕೋಶ, ವ್ಯಾಕರಣ, ಛಂದಸ್ಸು, ಅಲಂಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವವು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಭಾಷೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ, ನುಡಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತು, ಉಪದೇಶ, ನುಡಿಗಟ್ಟು, ಸಲಹೆ - ಈ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ತಿದ್ದುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಯು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹು ಮೌಲ್ಯಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಸದಾ ಭಾಷೆಯು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೂ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಬ್ದ ಆಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. “ಶಿರವ ಸೀರೆಯ ಕರವಕರಿಗಳ ಶಿಶುವನಿಕ್ಕಿಯರದರು ಭಾಷೆ ಬಳಸಿ ಹಂಗು ಹಳಸಿ ಹೋಯಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಚನ್ನ ರಾಮನೆಂಬ ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಹನೆಂಬ” ಶರಣ ಬಿಂದಿಮರಸನ ಈ ವಚನ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಮಾತು ಅಥವಾ ನುಡಿ ಎನ್ನುವ ಭಾಷಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟನೆಂಬ ಶಬ್ದ ಅಳಿದರೂ ಉಳಿಯಿತು ಎನ್ನುವುದರ ಮೂಲಕ ದಾಸೋಹ ತತ್ವದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಷಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವವೆನಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 29ನೇ ಸ್ಥಾನ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿದೆ. 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯಾಗಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯದ ಸುಸಂಗತವಾದ ಸಮೀಕರಣವು

ನಡೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯವು ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಮೋಘ ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಗಳು ಕಾವ್ಯ, ಕಥೆ, ಪುರಾಣ, ಮಾತು, ಗಾದೆ, ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿಂತನೆ ಭಾಷಣ ಬರವಣಿಗೆ ಚಳುವಳಿಗಳಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಾಚೀನತೆ, ಭಾಷಿಕ ಚಿಂತನೆಯು ಚಾಮ್‌ಕಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಭಾಷೆಯ ಚಿಂತನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕುರಿತಾದ ದೇಶಿ ಚಿಂತನೆ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳಾದರೂ ಆಯಾ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕರು, ಕವಿಗಳು, ಬರಹಗಾರರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಮುನ್ನೋಟಗಳನ್ನು, ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಾಣ್ಕೆಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯೇನೂ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ಅದು ಆಧುನಿಕವೇ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಭೌತಿಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಗತಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ, ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ. ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರು. 18ನೇ ಶತಮಾನದ ನಂತರ ನಗರೀಕರಣ, ಔದ್ಯೋಗೀಕರಣ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರೂಪಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೇ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾಷೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಅನುವಾದ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆಧುನಿಕತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾಧ್ಯಮ, ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಜಾಗತೀಕರಣ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಪ್ರಭಾವವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆಯು ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾತೀತ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಹೊಸ ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೊಸ ರೂಪಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ವಿಸ್ತೃತ ಓದುಗರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು

ಚಲನಚಿತ್ರ, ದೂರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೊಸ ರೂಪಗಳಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಹೊಸ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕವಿತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಪುಸ್ತಕ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಂತಹ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓದುಗರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಸಾರಣ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವವು ಜಾಗತೀಕರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗತೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಸಾಧನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಲೇಖಕರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೇಖನವೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ, ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಕಲ್ಪನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ವಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವು, ಶೈಲಿಯೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಜಾನಪದವೇ, ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಷೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಾಡು, ಲಯ, ಬದುಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಜನಪದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಭಾವಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ. “ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ” ನಡುವೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯು ಜಾನಪದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಇಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಭಾಷೆಯೇ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು

ಚಿಂತನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸಂವೇದನೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ನವೋದಯ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಜಾನಪದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಜಾನಪದ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನವೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲು-ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ. ಆಧುನಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ಜಾನಪದವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅದುವೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನತೆಯ ಆಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಗೀತೆ, ಕಥೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಮಾಚಲು ಭಾಷೆಯು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾನಪದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನುವಾದದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು, ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ಹೋಲಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಭಾಷೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಿಂದಲೂ ಅನುವಾದಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದವು ಕೇವಲ ಭಾಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೂಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ರೂಪಾಂತರ, ಭಾವಾನುವಾದ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಭಾಷೆಗಳಿಂದಲೇ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆ, ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅನುವಾದ ಪರಂಪರೆ ಭಾಷೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ. ಮೂಲ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮೂಲ ಕೃತಿಗಳಷ್ಟೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಕವಿಗಳು ಮೂಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಭಾಷೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೊಸ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅನುವಾದದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಂತೂ ಭಾಷೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ, ಅನುವಾದದ ಸಂಗ್ರಹಾನುವಾದ, ವಿಸ್ತರಣಾನುವಾದ, ನಿಕಟಾನುವಾದ ಮುಂತಾದ ಅನುವಾದದ

ಪ್ರಕಾರಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅವೇ ಮುಂದುವರೆದು ಆಧುನಿಕ ಅನುವಾದಗಳಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೂ ಬೆಳೆದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪಗಳಾಗಿ ರಚಿತಗೊಂಡು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಪನ ಕೃತಿಗಳು, ಪಂಪ ಭಾರತ - ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಆಧಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತಗೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪ್ರಾಕೃತ ಕೃತಿಗಳ ಅನುವಾದಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯು ಹಳೆಗನ್ನಡ, ಪೂರ್ವಗನ್ನಡದ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಕಾಣಬಹುದು.

“ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವು” ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದರೂ 1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದು ಕೈಲಾಸಂ ಅವರಂತಹ ‘ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳ ಜನಕ’ರ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ನಾಟಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆಕರವಾಗಿ ಭಾಷೆಯು ತನ್ನ ಆದ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಯು ವೃತ್ತಿ, ಹವ್ಯಾಸಿ, ಜನಪದ ತಂಡಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ 1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇಳಿಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಭಾವವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಟಕವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡಿತು. ಸಮಾಜ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಾಟಕಗಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೈಲಾಸಂ ಅವರ ಟೀಳ್ಕುಗಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ನಾಟಕಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ

ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸಣ್ಣಾಟ - ಸಾಧು ಸಂತರ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಳುವ ನಾಟಕ, ಮೂಡಲಪಾಯ - ಬಯಲು ಸೀಮೆಯ ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಾಟ - ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತದಂತಹ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ವಿ. ಅಕ್ಷರ ಅವರ “ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಂಡ” ಮತ್ತು “ಚೂರಿಕಟ್ಟೆ” ಹಾಗೂ ಕೆ. ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ‘ಸೂಳೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿ’ ಮತ್ತು “ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ” ಮೊದಲಾದವು ಸೇರಿವೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಭಾಗವತ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಮತ್ತು ಪದ್ಯರೂಪದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರತ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ನೀತಿಬೋಧನೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾಷೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮತೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ರಂಗಭೂಮಿಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಲವಾರು ನಾಟಕಕಾರರು ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಯು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವೆ. ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ, ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ, ಟಿ.ವಿ. ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಸಾರತೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು

ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು, ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಓದುಗರ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಕಾಸ. ಹೊಸ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಕಥೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೂ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಿಕೆ, ಬರವಣಿಗೆ, ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಬಹುದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹಂತವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಭಾಷೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಾದ ಓದುವಿಕೆ, ಬರವಣಿಗೆ, ಮಾತನಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕಲ್ಪನೆ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ, ಕಥೆಗಳ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರಿವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಸಮಾಜಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಇದು ಅವರವರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಅರಿವು ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಬಳಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಕೋಶದ ಸೀಮಿತತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಲತಃ ಅಂಕಿ-ಅಂಶದ ಕೊರತೆ ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು

ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೋಧನೆಯು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಬಹುಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಭಾರತದಂತಹ ಬಹುಭಾಷಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆಧಾರಿತ ಬಹುಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾಷೆಯು ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆ, ಪ್ರಕಟಣೆ, ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಹಾರ ನೀಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವದ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರತೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಓದುಗರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು ಅವೆಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಜನೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ಸಮಾನ ಪ್ರವೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವೇಶ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸತನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಕಥಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಥಾ ಬಗೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌಟಿಂಗನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಕಥಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಉಗಮಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು ಹೊಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಚಾಟ್‌ಗಳು, ಎಮೋಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೊಸ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜಾಗತೀಕರಣವು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಬರಹದ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಥೆ, ಕವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಥವಾ ಕಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಬರಹಗಳು ಬೆರೆತು ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಿಂದಾಗಿ ಬರಹದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಸುಗಮವಾಯಿತು. ಬರಹದ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರಹಗಾರರು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಥೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಜಾಗತೀಕರಣವು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಬರಹಗಳ, ಪ್ರಕಾರಗಳ ಉದಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ “ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್” ಕಾಮಿಕ್ಸ್‌ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಉನ್ನತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬರಹಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲ, ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಜಾಗತೀಕರಣವು ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಬರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬರಹಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವೆಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಗತೀಕರಣ ಇದು ಬರಹಗಾರರು ಹಣಕಾಸು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ಬರಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಬರಹದ ಪ್ರಕಾರದ ತೀವ್ರತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಬರಹಗಾರರು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಬರಹಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸಂಘರ್ಷವೆಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ನಡುವಿನ ತಲ್ಲಣಗಳು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಬರಹಗಾರರಿಗೂ ತಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಬರಹಗಾರರ ಪ್ರಮುಖ ತಲ್ಲಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ನಡುವೆ ವೈರುಧ್ಯ ಬೆಳೆದು ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿ ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ “ನಿಜದ ಕಾವ್ಯಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ”ಗಾಗಿ ಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸಂಘರ್ಷ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಬರಹಗಾರರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾ ಅದರ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ತಲ್ಲಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿಂಜರಿಕೆ, ವಿಮರ್ಶೆ ಪ್ರಕಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ರಚನೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದರ ಕಾರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಜಡತೆ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸಾನುಭವದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜದ ಹುಡುಕಾಟ, ಭ್ರಮೆಯ ಹಂಗನ್ನು ತೊರೆದು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಲುಮೆಯ ರೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆವೇಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಭೀರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಓದುಗರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನಸ್ಸಿತಿ ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಓದುಗರು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆಯಾದರೂ ಅದು ಭಾಷೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಗೆಗಳ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದು ಮಾನವ ಭಾಷೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿ ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಷೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ

ಭಾಷೆಯು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ - ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಗೋಟ್ಸಿಯವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಚಲನಶೀಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಷೆಯ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ಭಾಷಾ ಚಿಂತನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಂತನೆಗಳು, ಭಾಷಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಆತಂಕಗಳನ್ನು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವೆನಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ನಡುವೆ ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಹೊಸ ರೂಪಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಜಾತ ಭಾಷೆ (ಪ್ರಾಚೀನ) ಎಂಬ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಬಳಕೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಚಿಸಿದ ಚಿಂತನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಂದು ಭಾಷೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಲೇಖನವೂ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ, (2010), ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರು, ಮೈಸೂರು: ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ ಪ್ರಸಾರಂಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
2. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ ಎಲ್.ಎಸ್., (2012), ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ವಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್.
3. ಶ್ರೀಧರ್ ಎಸ್.ಎನ್., (2018), ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ.
4. ಸಂಗಮೇಶ್ ಸವದತ್ತಿಮಠ, (2003), ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವ್ಯಾಸಂಗ, ಧಾರವಾಡ: ರೂಪದರ್ಶಿ ಪ್ರಕಾಶನ.
5. ರೇವಣ್ಣ ನಾ., (2018), ಕರ್ನಾಟಕ ನುಡಿ ನಿಪುಣರು, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು.
6. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, (2009), ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ.
7. ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ ಹೆಚ್.ಎಂ., (2013), ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಗಳು, ಹೆಗ್ಗೋಡು: ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ.
8. ಶಂಕರ್ ಎಂ., (2014), ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.